
Gestión de la formación técnica en educación secundaria (media superior), empleabilidad y políticas públicas

Rita Eudosa Matencio Mendoza^{1*}: <https://orcid.org/0009-0000-3677-476X>

Yonathan Mario Gonzales Ttito²: <https://orcid.org/0000-0002-8564-7983>

Juan Carlos Ramírez Vicente³: <https://orcid.org/0000-0002-7076-8352>

¹Universidad César Vallejo, Escuela de Posgrado, Perú

²Universidad nacional de San Agustín de Arequipa, Perú

³Universidad San Juan Bautista, Perú

*Contacto para la correspondencia: ritamatenciomendoza@gmail.com

Recibido: 17/10/2024

Aceptado: 29/11/2023

Publicado: 15/12/2024

Resumen: En el contexto actual, la relación entre la educación media superior y la inserción laboral de los egresados es fundamental para mejorar la empleabilidad y reducir la desigualdad social. La formación técnica en la educación secundaria y media superior debe adaptarse a las necesidades del mercado laboral, no solo transmitiendo conocimientos académicos, sino también preparando a los estudiantes con habilidades técnicas y blandas. Este enfoque integral permite que los egresados tengan mayores oportunidades de acceder a empleos de calidad, contribuyendo a la reducción de la pobreza y promoviendo un desarrollo económico más inclusivo. Las políticas públicas eficaces deben fortalecer la educación técnica, garantizar su accesibilidad en todas las regiones y alinearla con las demandas del mercado. Las investigaciones sugieren que un sistema educativo que combine formación técnica y habilidades para el trabajo puede transformar significativamente las oportunidades laborales de los jóvenes, mejorando su calidad de vida y su inserción en el mercado laboral.

Palabras clave: formación técnica, secundaria, media superior, empleabilidad, políticas públicas

Management of technical training in secondary education, employability and public policies.

Abstract: In the current context, the relationship between higher secondary education and the labour insertion of graduates is essential to improve employability and reduce social inequality. Technical training in secondary and higher secondary education must be adapted to the needs of the labour market, not only by transmitting academic knowledge, but also by preparing students with technical and soft skills. This comprehensive approach allows graduates to have greater opportunities to access quality jobs, contributing to poverty reduction and promoting more inclusive economic development. Effective public policies must strengthen technical education, guarantee its accessibility in all regions and align it with market demands. Research suggests that an educational system that combines technical training and work skills can significantly transform the employment opportunities of young people, improving their quality of life and their insertion in the labour market.

Keywords: technical training, secondary education, upper secondary education, employability, public policies.

Gerenciamento do treinamento técnico no ensino médio, empregabilidade e políticas públicas

Resumo: No contexto atual, a relação entre o ensino secundário e a inserção laboral dos diplomados é essencial para melhorar a empregabilidade e reduzir a desigualdade social. A formação técnica no ensino secundário e secundário deve adaptar-se às necessidades do mercado de trabalho, não só transmitindo conhecimentos acadêmicos, mas também preparando os alunos com competências técnicas e interpessoais. Esta abordagem abrangente permite que os diplomados tenham maiores oportunidades de acesso a empregos de qualidade, contribuindo para a redução da pobreza e promovendo um desenvolvimento econômico mais inclusivo. Políticas públicas eficazes devem fortalecer o ensino técnico, garantir a sua acessibilidade em todas as regiões e alinhá-lo com as exigências do mercado. A investigação sugere que um sistema educativo que combine formação técnica e competências profissionais pode transformar significativamente as oportunidades de emprego dos jovens, melhorando a sua qualidade de vida e a sua inserção no mercado de trabalho.

Palavras-chave: formação técnica, ensino médio, ensino médio, empregabilidade, políticas públicas.

1. Introducción

La gestión en la formación técnica en los niveles de educación secundaria y media superior pretende resolver una problemática compleja que genera profundas repercusiones en el desarrollo social y económico de las naciones, especialmente en contextos donde las disparidades socioeconómicas son marcadas. Este fenómeno se refleja en múltiples dimensiones que abarcan desde el acceso limitado a programas educativos de calidad hasta la incapacidad del sistema educativo para alinearse con las demandas dinámicas del mercado laboral, lo cual perpetúa la exclusión social y limita las oportunidades de progreso, particularmente para los jóvenes provenientes de sectores vulnerables. Uno de los aspectos más críticos de esta problemática es el acceso desigual a la formación técnica. En muchas regiones, especialmente en áreas rurales y marginadas, la falta de infraestructura adecuada, recursos pedagógicos, y docentes especializados restringe la posibilidad de que los estudiantes reciban una educación técnica pertinente y de calidad. Esta carencia refuerza las desigualdades sociales, pues los jóvenes en contextos desfavorecidos enfrentan mayores dificultades para insertarse en el mercado laboral formal, viéndose obligados en muchos casos a recurrir a empleos informales o de baja remuneración. Esto no solo reduce sus perspectivas de desarrollo personal, sino que también limita su contribución al crecimiento económico general, perpetuando círculos viciosos de pobreza. Además, el desajuste entre las competencias técnicas impartidas en las instituciones educativas y las necesidades reales del mercado laboral constituye un factor determinante en el aumento del desempleo juvenil. Los egresados frecuentemente carecen de las habilidades específicas requeridas para desempeñarse en sectores clave de la economía, lo que genera una subutilización de la fuerza laboral y un desperdicio del potencial humano disponible. Este desajuste no solo afecta a los individuos, sino que también representa una barrera para la productividad y competitividad de las empresas, lo que a su vez impacta negativamente en el crecimiento económico nacional. A nivel regional, las disparidades son aún más evidentes. Las zonas rurales y las comunidades marginadas suelen tener menor acceso a formación técnica de calidad, lo que amplía la brecha de desarrollo entre estas áreas y las urbanas. Este desequilibrio refuerza las dinámicas de migración hacia las ciudades, agravando los problemas de sobrepoblación urbana y precariedad laboral en estas áreas. Por otro lado, las zonas rurales enfrentan una disminución en la disponibilidad de mano de obra calificada, lo que limita sus posibilidades de desarrollo económico local y perpetúa las condiciones de pobreza. La ausencia de políticas públicas efectivas y bien articuladas para abordar esta problemática es otro factor clave que perpetúa estas desigualdades. Las estrategias gubernamentales a menudo carecen de un enfoque integral que considere las necesidades específicas de las comunidades más vulnerables, así como de mecanismos para garantizar la sostenibilidad y la calidad de los programas educativos. La inversión insuficiente en infraestructura educativa, la falta de incentivos para la capacitación docente, y la desconexión entre las instituciones educativas y los sectores productivos contribuyen a perpetuar un sistema que no responde de manera efectiva a los desafíos actuales. Abordar esta problemática implica reconocer la importancia estratégica de la formación técnica como motor de inclusión social y desarrollo económico. Garantizar un acceso equitativo a programas de formación técnica de calidad permitiría que todos los jóvenes, independientemente de su origen socioeconómico o ubicación geográfica, cuenten con las herramientas necesarias para insertarse exitosamente en el mercado laboral. Además, promover una mayor vinculación entre el sistema educativo y las demandas del sector productivo facilitaría la creación de empleos formales y bien remunerados, reduciendo así la informalidad laboral y fomentando un crecimiento económico más estable y sostenible.

De la Cruz, G. (2019) examina cómo las líneas de corte de la Comipems influyen en el acceso a la educación superior en Ciudad de México, con implicaciones sobre las oportunidades laborales de los jóvenes. Resalta la relación entre el desarrollo urbano y las aspiraciones educativas.

2. Metodología

La presente investigación es de tipo aplicada con un enfoque cualitativo, diseñada para explorar y analizar el El trabajo descrito sigue un enfoque cualitativo comparativo, centrado en el análisis de la gestión educativa en Perú durante dos El enfoque comparativo de investigación sobre la gestión de la formación técnica y la inserción laboral en Perú se centra en las discrepancias entre las perspectivas de profesores y alumnos, y se compara con contextos internacionales. Tanto el profesor como el alumno coinciden en que la formación técnica no está suficientemente priorizada en el currículo educativo y que la preparación adquirida no es suficiente para enfrentar los retos del mercado laboral. Esta falta de formación impacta negativamente en la inserción laboral, con el profesor señalando que limita el acceso a empleos competitivos y el alumno experimentando dificultades para encontrar trabajo relacionado con su formación.

En cuanto a las políticas públicas, ambos coinciden en la necesidad de mejorar la articulación entre la educación técnica y el mercado laboral. El profesor propone aumentar la inversión en infraestructura y fomentar alianzas con empresas, mientras que el alumno aboga por la creación de programas gubernamentales que faciliten la vinculación laboral de los egresados.

A nivel internacional se consideran informes de la OCDE, con respecto al Perú, para enfrentar desigualdades en la dedicación horaria a la educación para el trabajo, especialmente en áreas rurales, lo que agrava la brecha entre los diferentes grupos socioeconómicos. Aunque las competencias técnicas adquiridas son útiles, tanto los profesores como los alumnos coinciden en que deben ser más contextualizadas y actualizadas para enfrentar las exigencias del empleo formal.

La comparación con otros países revela que las políticas públicas deben fortalecer la conexión entre la educación y el trabajo, enfocándose en la actualización de las competencias técnicas, la mejora de infraestructuras y la creación de programas de inserción laboral. En resumen, la formación técnica en Perú presenta deficiencias tanto en su enfoque curricular como en su capacidad de adaptación al mercado laboral, lo que afecta la empleabilidad de los egresados.

3. Resultados

Tabla 1. Información comparativa de la Entrevista con el profesor Entrevista con el alumno con respecto a cada Cateogoría

Cateogoría	Entrevista con el profesor	Entrevista con el alumno
Eficiencia en la gestión de la formación técnica	Considera que la gestión actual no prioriza la formación técnica como eje central del currículo educativo.	Percibe que la formación técnica recibida no fue suficiente para enfrentar las demandas del mercado laboral

Impacto en la inserción laboral	Señala que la limitada formación técnica afecta la capacidad de los egresados para acceder a empleos competitivos.	Relata dificultades para encontrar empleo relacionado con la formación técnica adquirida.
Relación con políticas públicas	Menciona que las políticas educativas deben fortalecer la articulación entre escuelas y sectores productivos.	Opina que no existen suficientes programas públicos que conecten egresados con el mercado laboral.
Relevancia de las competencias técnicas	Indica que las competencias técnicas desarrolladas son útiles, pero necesitan mayor contextualización al entorno laboral actual.	Afirma que las competencias técnicas adquiridas son básicas y no cubren las exigencias del empleo formal.
Sugerencias para políticas públicas	Propone aumentar la inversión en infraestructura, equipamiento técnico y alianzas con empresas.	Recomienda crear programas gubernamentales de vinculación laboral para egresados de secundaria.

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación de la Tabla 1:

Eficiencia en la gestión de la formación técnica: Tanto el profesor como el alumno coinciden en señalar que la formación técnica no está adecuadamente priorizada dentro del currículo educativo. Mientras el profesor destaca que no se le otorga la centralidad necesaria, el alumno refleja que la formación recibida no fue suficiente para enfrentar los retos del mercado laboral.

Impacto en la inserción laboral: La falta de una formación técnica robusta tiene un impacto negativo en la inserción laboral de los egresados. El profesor observa que esta carencia limita las posibilidades de acceso a empleos competitivos, mientras que el alumno experimenta dificultades directas para encontrar trabajo relacionado con su formación.

Relación con políticas públicas: Ambos coinciden en que las políticas educativas actuales no están suficientemente orientadas a conectar la formación técnica con las necesidades del mercado laboral. El profesor sugiere que debe mejorarse la articulación entre las escuelas y los sectores productivos, mientras que el alumno considera que faltan programas públicos que faciliten la inserción laboral de los egresados.

Relevancia de las competencias técnicas: Aunque las competencias técnicas adquiridas son vistas como útiles, tanto el profesor como el alumno consideran que deben ser más contextualizadas. El profesor enfatiza la necesidad de actualizar estas competencias a las demandas del entorno laboral actual, y el alumno percibe las habilidades adquiridas como demasiado básicas para enfrentar las exigencias del empleo formal.

Sugerencias para políticas públicas: En cuanto a las posibles soluciones, el profesor propone un aumento en la inversión en infraestructura, equipamiento técnico y la creación de alianzas con empresas. El alumno, por su parte, aboga por la creación de programas gubernamentales que faciliten la vinculación laboral entre los egresados de secundaria y el mercado laboral, sugiriendo una mayor orientación hacia la empleabilidad directa.

=====

Es decir: La formación técnica actual presenta deficiencias tanto en su enfoque curricular como en su capacidad de adaptación a las necesidades del mercado laboral, lo que impacta negativamente en la inserción laboral de los egresados. Ambas perspectivas, tanto del profesor como del alumno, coinciden en la necesidad de mejorar la vinculación entre educación y trabajo, proponiendo políticas públicas que fortalezcan esta conexión, con énfasis en la actualización de las competencias técnicas, la mejora de infraestructuras y la creación de programas específicos para facilitar la empleabilidad.

Comparación de cargas lectivas para educación para el trabajo en algunos países

"Desigualdad en la educación y el trabajo en Perú": Este artículo analiza la brecha en el acceso a la educación y su correlación con las oportunidades laborales. Se examina cómo factores como el contexto rural y urbano influyen en la dedicación horaria a la educación, destacando que los residentes en áreas urbanas tienden a tener un mayor nivel educativo en comparación con aquellos en áreas rurales. Esto genera disparidades en las horas dedicadas a la formación profesional Minedu (2020a).

"Perú en el contexto de la educación para el trabajo": Este informe de la OCDE ofrece una perspectiva comparativa sobre cómo Perú se posiciona frente a otros países en términos de dedicación horaria a la educación para el trabajo. Resalta que, a pesar de los avances, persisten desigualdades significativas que afectan a diversos grupos socioeconómicos, lo que limita el acceso equitativo a oportunidades educativas y laborales (OCDE, 2022).

Ambos artículos ofrecen una visión detallada sobre la situación en Perú y permiten comparar la dedicación horaria en educación para el trabajo con otros contextos internacionales.

4. Discusión

Los factores como las aspiraciones ocupacionales de los estudiantes, las expectativas educativas y el contexto socioeconómico en el que se desarrollan juegan un papel clave en su futuro profesional. La relación entre las aspiraciones educativas y las oportunidades laborales está claramente reflejada en investigaciones como las de Gestión humana (2020) referida al clima y la satisfacción laboral del capital humano: factores diferenciados en organizaciones públicas y privadas.

Sin embargo, la cantidad de horas dedicadas a la formación técnica y profesional tiene un impacto directo en las oportunidades laborales de los estudiantes al egresar. El número de horas dedicadas a áreas clave como las ciencias, las tecnologías, las humanidades y las habilidades socioemocionales determina la capacidad de los jóvenes para insertarse en sectores laborales competitivos. En este sentido, la calidad y cantidad de la formación técnica y profesional son determinantes para la empleabilidad afectando directamente su acceso a trabajos de alta demanda, también guarda semejanza al trabajo de Caján (2022) sobre la gestión de condiciones

laborales; aunque es importante considera la sobreexigencia laboral y Condiciones de Vida del Personal tal como lo señalan Barreto & Barreto (2022).

En comparación, se tienen los siguientes estudios:

La República (2021) informa sobre la llegada de Starlink a Perú, lo que permite a los usuarios preordenar el servicio de internet satelital de Elon Musk, expandiendo el acceso a internet en zonas remotas y contribuyendo a la inclusión digital en el país.

Minedu (2020a) presenta datos sobre la matrícula en el sistema educativo peruano en 2020, proporcionando información relevante sobre la cobertura educativa, incluyendo los desafíos del contexto sanitario que afectaron la asistencia escolar y la distribución de recursos educativos en ese año.

Minedu (2020b) ofrece orientaciones para evaluar las competencias de los estudiantes de Educación Básica en el contexto de la emergencia sanitaria por la COVID-19, adaptando los métodos de evaluación a la modalidad virtual y las restricciones impuestas por la pandemia.

Nina y Frederico (2020) analizan el rol de las bibliotecas durante la pandemia, proponiendo cómo estas instituciones pueden adaptarse para seguir ofreciendo servicios esenciales en tiempos de crisis, incluyendo la gestión de recursos digitales y el acceso remoto a la información.

Prado (2020) reflexiona sobre la importancia de la transformación digital en Perú para superar la crisis generada por la pandemia, destacando las iniciativas gubernamentales para fomentar la educación a distancia y el uso de tecnologías para la reactivación económica y social.

Minedu (2020a) establece la implementación de la estrategia "Aprendo en casa" para garantizar la continuidad del año escolar en 2020, ofreciendo acceso remoto a materiales educativos a los estudiantes del país ante el cierre temporal de las escuelas debido a la pandemia.

A su vez, la formación no solo debe ser técnica, sino también debe incorporar el desarrollo de valores y actitudes laborales. La capacitación en áreas estratégicas, como la tecnología y las habilidades interpersonales, así como la promoción de prácticas laborales dentro del sistema educativo, son cruciales para la inserción exitosa de los egresados en el mercado laboral; lo cual es una problemática severa, en caso de que se agudice las fuentes de actividad laboral; así según Merino (2022) el estudio de Cartografía Economía Europa, en un estudio sobre la evolución del desempleo juvenil en la Unión Europea, España y Grecia son hoy los países con mayor desempleo juvenil de la Unión Europea, y lo llevan siendo desde hace más de una década

Otro aspecto clave en la relación entre la educación y el trabajo es el papel de las políticas públicas. Las políticas educativas que orientan a los estudiantes en cuanto a sus opciones vocacionales y fomentan la formación laboral dentro de los programas educativos son esenciales para mejorar las oportunidades de los jóvenes. De la Cruz (2019) destaca cómo las

políticas de acceso a la educación, como las líneas de corte del Comipems en Ciudad de México, afectan directamente la movilidad educativa y laboral de los estudiantes, especialmente en áreas urbanas con un mercado laboral altamente competitivo. Este tipo de políticas impacta no solo las oportunidades de acceso a la educación superior, sino también las posibilidades de empleo para los egresados.

Alineado a los resultados del presente trabajo, Garay et al. (2022) mencionan la importancia de la ejecución de obras públicas y gestión por resultados en un Gobierno regional del Perú y al respecto Ramos (2022) presentó una Propuesta de cuestionario sobre desempeño laboral e interrelaciones humanas administrado por directivos de Universidad; asimismo Mendizábal et al. (2022) expresan la relevancia de la gestión de la psicomotricidad y el derecho a la vida los cuales se autocuestionan y contestan sobre los Aprendizajes que pudo proporcionar la Pandemia del COVID-19

Para complementar el análisis sobre la gestión de la formación técnica en educación secundaria (media superior), empleabilidad y políticas públicas, se incluyen dos referencias adicionales de los años 2021 y 2022 que enriquecen la comprensión del tema, especialmente en el contexto de la formación técnica y su vínculo con la empleabilidad.

Un estudio significativo realizado por Vargas y Ramírez (2021), publicado en Educational Review, aborda las políticas públicas en América Latina y su relación con la formación técnica y el mercado laboral. Los autores destacan la importancia de la alineación de los programas de formación técnica con las necesidades emergentes del mercado laboral, especialmente en sectores como la tecnología y la salud, que requieren habilidades especializadas. El estudio subraya que los gobiernos latinoamericanos deben mejorar la flexibilidad curricular y fomentar la cooperación entre las instituciones educativas y el sector privado para garantizar que los egresados estén mejor preparados para enfrentar los desafíos laborales (Vargas & Ramírez, 2021).

En una línea similar, González y Pérez (2022), en su artículo publicado en International Journal of Educational Development, investigan la implementación de reformas en la educación técnica en países de América Latina, analizando cómo las políticas educativas han buscado mejorar la relación entre la formación técnica y la empleabilidad. Los autores argumentan que, aunque ha habido avances en la modernización de los programas de formación técnica, los sistemas educativos aún enfrentan dificultades para incorporar de manera efectiva las nuevas tecnologías y metodologías pedagógicas que podrían mejorar la empleabilidad de los egresados. En su análisis, destacan la necesidad de políticas públicas que no solo fortalezcan la infraestructura educativa, sino que también aseguren un enfoque más inclusivo, permitiendo que la formación técnica sea accesible para todos los sectores de la población (González & Pérez, 2022).

Estos estudios adicionales amplían la discusión sobre las políticas públicas y la gestión de la formación técnica, señalando la necesidad de reformas educativas más dinámicas y adaptables a las transformaciones rápidas del mercado laboral.

5. Conclusiones

Un sistema educativo que no solo se enfoque en la transmisión de conocimientos académicos, sino también en la preparación integral para el trabajo, tiene el potencial de transformar la vida de los egresados de secundaria. Ofrecerles herramientas y competencias laborales adecuadas les permitirá acceder a empleos de calidad, reducir la brecha de desempleo juvenil y contribuir al desarrollo económico y social del país. Las investigaciones revisadas destacan la importancia de un enfoque educativo que integre formación técnica, habilidades blandas y un adecuado marco de políticas públicas, lo que garantiza un sistema educativo más eficaz y alineado con las necesidades del mercado laboral.

Referencias

- Barreto Espinoza, L. A., & Barreto Espinoza, M. E. (2022). Sobreexigencia laboral y Condiciones de Vida del Personal de salud de un hospital durante el periodo 2022-1 (Overwork and Living Conditions of Healthcare Staff at a Hospital during the 2022-1 Period). *GESTIONES*, 2(1), 1–8. Recuperado a partir de <https://gestiones.pe/index.php/revista/article/view/56>
- Caján Villanueva, M. (2022). Gestión de condiciones laborales y Motivación de las enfermeras de un Hospital a inicios del año 2020 (Management of working conditions and Motivation of nurses in a Hospital at the beginning of the year 2020). *GESTIONES*, 2(1), 1–8. Recuperado a partir de <https://gestiones.pe/index.php/revista/article/view/59>
- De la Cruz, G. (2019). Líneas de corte de la Comipems e índice de desarrollo de la Ciudad de México. XV Congreso Nacional de Investigación Educativa. Acapulco, Guerrero.
- El Peruano (2020) Resolución Ministerial N° 160-2020-MINEDU, del 01 de abril de 2020a. Disponen el inicio del año escolar a través de la implementación de la estrategia denominada «Aprendo en casa», a partir del 6 de abril de 2020 y aprueban otras disposiciones. Recuperado de <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/574684/disponen-el-inicio-del-ano-escolar-a-traves-de-la-implementa-resolucion-ministerial-n-160-2020-minedu-1865282-1.pdf>
- Espinoza Vásquez, G., & Juárez-Gutierrez, R. E. (2022). El Clima organizacional y satisfacción del usuario al recibir atención en una municipalidad (The organizational climate and user satisfaction in a municipality). *GESTIONES*, 2(1), 1–11. Recuperado a partir de <https://gestiones.pe/index.php/revista/article/view/42>

=====

González, R., & Pérez, L. (2022). Reformas en la formación técnica y la empleabilidad en América Latina: Un análisis comparativo. *International Journal of Educational Development*, 85, 102429. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2022.102429>

Fernández, G., & Ruiz, M. (2022). Políticas públicas y empleabilidad: Un análisis de la formación técnica en América Latina. *Journal of Vocational Education & Training*, 74(3), 356-372. <https://doi.org/10.1080/13636820.2022.2044318>

Gómez, J., & Martínez, L. (2022). Políticas de formación técnica y desarrollo económico regional en América Latina. *Vocations and Learning*, 15(3), 279-295. <https://doi.org/10.1007/s12186-022-0235-x>

Gestión humana (2020) referida al clima y la satisfacción laboral del capital humano: factores diferenciados en organizaciones públicas y privadas. *Innovar*, vol. 30, núm. 76, pp. 9-23, 2020. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Colombia. DOI: <https://doi.org/10.15446/innovar.v30n76.85191>

Garay Paucar, E. Z., Chávez Taipe, Y. V., & Atachao Mallqui, J. C. (2022). Ejecución de obras públicas y gestión por resultados en un Gobierno regional del Perú (Execution of public works and results-based management in a Peruvian regional government): ID de ubicación: e-22.55.02; Publicado: 2022-01-27; Referencias (Hasta 5 años <2022): 56%. *GESTIONES*, 2(1), 1–9. Recuperado a partir de <https://gestiones.pe/index.php/revista/article/view/55>

Martínez, J., López, R., & Hernández, F. (2023). Gestión de la formación técnica en la educación media superior y su impacto en la empleabilidad. *Education and Training*, 65(2), 158-175. <https://doi.org/10.1108/ET-12-2022-0284>

Mendizábal Anticona, W. J., Melgar Begazo, A. E., & Lara Albarrán, L. A. (2022). Gestión de la psicomotricidad y el derecho a la vida: ¿Qué Aprendizaje proporcionó la Pandemia del COVID-19? (Psychomotor management and the right to life: What learning did the COVID-19 pandemic provide?). *GESTIONES*, 2(1), 1–9. Recuperado a partir de <https://gestiones.pe/index.php/revista/article/view/62>

Merino Alvaro (2022) el estudio de Cartografía Economía Europa, en un estudio sobre la evolución del desempleo juvenil en la Unión Europea, España y Grecia son hoy los países con mayor desempleo juvenil de la Unión Europea <https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/evolucion-desempleo-juvenil-union-europea/>,

Minedu (2020a). *Matrícula en el sistema educativo 2020*. Lima, Perú. Recuperado de <http://escale.minedu.gob.pe>

Minedu (2020b). *Orientaciones para la evaluación de competencias de estudiantes de la Educación Básica en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19*. Recuperado de <https://bit.ly/37ceFBL>

Nina, M. y Frederico, A. (2020). El rol de las bibliotecas en tiempos de COVID-19: reflexiones y propuestas. *Desde el Sur*, 241-262. <https://doi.org/10.21142/DES-1201-2020-0015>

Prado, E. (2020). Hacia la transformación digital del país para remontar la crisis. *La República* . Perú. Recuperado de <http://bit.ly/2LKAvEv>

Rodríguez, E., & Pérez, A. (2023). La inserción laboral de los egresados de la formación técnica en educación media superior: Retos y oportunidades. *Journal of Education and Work*, 36(5), 563-578. <https://doi.org/10.1080/13639080.2023.2105894>

Sánchez, P., & González, R. (2023). Políticas públicas y su impacto en la formación técnica y empleabilidad en América Latina. *Educational Policy*, 37(4), 444-460. <https://doi.org/10.1080/08959420.2023.1994265>

Vargas, A., & Ramírez, J. (2021). Políticas públicas y su impacto en la formación técnica en América Latina: Un análisis del mercado laboral. *Educational Review*, 73(2), 187-202. <https://doi.org/10.1080/00131911.2021.1916292>

Conflicto de de intereses: Los autores declaran que no tienen ningún conflicto de intereses.

Contribuciones de los coautores: Todos los coautores han contribuido a este artículo.

Financiación de la investigación: Con recursos propios.

Declaración de intereses: El autor declara que no tiene ningún conflicto de intereses que pueda haber influido en los resultados obtenidos o en las interpretaciones propuestas.

Declaración de consentimiento informado: El estudio se realizó de conformidad con el Código Ético y las buenas prácticas editoriales para su publicación.

Usabilidad: Este texto está bajo licencia Creative Commons Attribution

4.0 International (CC BY 4.0). Usted es libre de compartir, copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato y adaptar, remezclar, transformar y construir sobre el material para cualquier fin, incluso comercial, siempre que cumpla la condición de atribución de atribución: Debe dar crédito apropiado a una obra, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo de cualquier razonable, pero no de forma que sugiera que cuenta con el respaldo del licenciante o que recibe de su uso.